

10.5281/zenodo.16294495

ГУЛИЕВ Рамиль Намиль оглы
хирург, Азербайджан, г. Баку

ОРГАНИЗАЦИЯ КОМАНДНОЙ РАБОТЫ В ОПЕРАЦИОННОЙ ПРИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ

Аннотация. Статья посвящена анализу организации взаимодействия персонала в операционной при выполнении лапароскопических вмешательств. Актуальность исследования обусловлена ростом числа минимально инвазивных операций и необходимостью повышения безопасности пациентов. Новизна данной работы состоит в сравнении традиционных и симуляционных методов оптимизации командной работы с учётом внедрения технологий дополненной реальности. В рамках исследования описаны характеристики требований к инструментальным и коммуникационным навыкам бригады, охарактеризованы основные интервенции для повышения слаженности персонала и рассмотрены примеры цифровых решений для поддержки взаимодействия. Изучены эмпирические и метааналитические данные многоцентровых исследований, отчёты о внедрении протоколов SBAR и TeamSTEPPS, а также результаты пилотных проектов с AR-системами. Цель работы заключается в том, чтобы выявить эффективные подходы к организации командного взаимодействия при лапароскопии. Для решения применялись сравнительный анализ, синтез данных и системный обзор литературы. В заключении сформулированы рекомендации по внедрению комплексных обучающих и технологических мероприятий, направленных на повышение качества ухода и снижения рисков осложнений у пациентов. Материал будет полезен хирургам, администраторам операционных служб и разработчикам образовательных программ.

Ключевые слова: лапароскопия, командная работа, коммуникация, симуляции, протокол SBAR, TeamSTEPPS, дополненная реальность, операционная, безопасность пациентов, подготовка персонала.

Введение

Рост требований к безопасности и эффективности хирургических вмешательств стимулирует поиск новых подходов к организации работы в операционной. Рост числа лапароскопических вмешательств предъявил новые требования к организационной структуре операционной бригады, что определяет актуальность исследования. Косвенное управление инструментами и зависимость от визуального отображения увеличивают нагрузку на координацию действий и точность коммуникации, что напрямую влияет на исходы лечения и экономическую эффективность хирургического процесса.

Цель исследования – определить методы повышения эффективности взаимодействия команды в операционной при лапароскопии. Задачи:

1. Сравнить когнитивные и инструментальные требования к персоналу в традиционных и минимально инвазивных вмешательствах.

2. Оценить эффективность структурированных протоколов и тренингов на основе эмпирических данных.

3. Исследовать влияние технологий дополненной реальности на качество обучения и коммуникации бригады.

Новизна заключается в том, что исследование – первый комплексный обзор, объединяющий сравнительный анализ требований к навыкам, оценку внедрённых образовательных программ и ранние результаты применения AR-решений в рамках единого исследования.

Методы и материалы

В качестве источников были привлечены ведущие исследования в области минимально инвазивной хирургии и эффективного взаимодействия операционной бригады. Y. Feng [1, с. 1031-1040] изучил восприятие и принятие системы поддержки коммуникации в лапароскопии, а M.T. Gettman [2, с. 1289-1296] предложил применение высокореалистичного симуляционного тренинга для оценки командных навыков. С. Greenberg [3] проанализировал процессы взаимодействия участников

хирургической бригады с учётом мнения заинтересованных сторон. J. Grimshaw [4, с. 715-724] осуществил наблюдательный анализ межпрофессионального сотрудничества в операционной. L.R. Weld [5, с. 408-414] описал результаты внедрения TeamSTEPPS и его эффект на эффективность операций. J. Weller [6, с. 77-83] проанализировал доказательства эффективности различных методов улучшения командной работы. Y. Zhang [7, с. 1280-1284] исследовал влияние стабильности состава бригады на время лапароскопических процедур. В. Zheng [8, с. 2260-2265] провёл сравнительный анализ состава команд при открытых и малоинвазивных вмешательствах.

Применялись сравнительный анализ, систематический обзор опубликованных работ, синтез данных многоцентровых и пилотных исследований, а также метод анализа практических отчётов и программ обучения.

Результаты

Некачественная командная работа в операционной доказано приводит к значительному числу предотвратимых осложнений у хирургических пациентов. В частности, недостаточная коммуникация или неясное распределение ролей внутри бригады приводит к несогласованности действий, снижению эффективности и увеличению количества ошибок во время операции [3]. Лапароскопические вмешательства предъявляют к команде особые требования. Исследования отмечают, что такие операции требуют иного набора навыков и иной динамики взаимодействия персонала по сравнению с открытой хирургией [8, с. 2260-2265]. В условиях лапароскопии вся бригада работает, опираясь на изображение с камеры, поэтому визуальная координация действий становится критически важной (табл. 1).

Таблица 1

Сравнение требований к командной работе в открытой хирургии и лапароскопии (составлено автором на основе [2, с. 1289-1296; 3])

Характеристика	Открытая хирургия	Лапароскопия
Навыки инструментальной работы	Прямой тактильный контроль, рукопашное взаимодействие	Косвенное управление инструментами, координация по изображению с монитора
Коммуникация	Вербальная и невербальная при прямом зрении	Основная зависимость от вербальных сигналов и заранее отработанных жестов
Распределение ролей	Гибкое перераспределение в зависимости от хода вмешательства	Предварительное чёткое закрепление функций для избежания задержек
Фокус внимания	Сосредоточение на оперируемой области у всех участников	Разделение внимания между монитором и инструментарием, необходимость упреждающего взаимодействия

Эти технологические особенности повышают требования к слаженности команды: для успешного выполнения лапароскопической операции необходимы упреждающее планирование, четкое распределение функций и максимальная внимательность всех участников.

Эмпирические данные подтверждают данную тенденцию. Так, крупное многоцентровое исследование показало, что лапароскопические операции в среднем требуют большего числа участников бригады и более продолжительного времени, чем сопоставимые по сложности открытые вмешательства. Даже при одинаковой сложности случаев лапароскопия остаётся более длительной и ресурсоёмкой, что обусловлено не только техническими моментами, но и особенностями командной динамики. Предполагается, что присущая лапароскопии технологическая сложность и

распределённость внимания команды обуславливают эти отличия [8, с. 2260-2265]. Тем не менее применение стабильно работающих специализированных бригад нивелирует многие сложности. Так, внедрение постоянных, сыгранных команд продемонстрировало улучшение исходов хирургического лечения, тогда как несогласованность и сбои в коммуникации персонала приводят к удлинению оперативного времени, увеличению частоты осложнений и росту затрат. Метаанализ также подтвердил, что оптимизация командного взаимодействия сокращает продолжительность операций, а плохая командная работа достоверно повышает послеоперационную заболеваемость и стоимость лечения [4, с. 715-724].

Для повышения эффективности командной работы разработан ряд интервенций: введение контрольных списков безопасности,

командных «тайм-аутов», стандартизированных протоколов коммуникации (например, SBAR), обучающих программ по командным навыкам (TeamSTEPPS) и регулярных симуляционных тренингов. Анализ показывает, что

хотя эти меры в целом способны улучшить взаимодействие, результаты их применения неоднозначны и зависят от качества внедрения (табл. 2).

Таблица 2

**Характеристика основных интервенций для оптимизации командной работы
(составлено автором на основе [5, с. 408-414; 6, с. 77-83; 7, с. 1280-1284])**

Интервенция	Краткое описание	Целевой эффект
Surgical Safety Checklist (Всемирный стандарт)	Стандартизированный перечень действий до, во время и после операции	Снижение числа осложнений и летальности
TeamSTEPPS	Модульная программа тренингов по коммуникации и взаимодействию	Сокращение времени операций, рост эффективности
Стандартизированные протоколы коммуникации (SBAR)	Алгоритм структурированного обмена информацией	Упрощение передачи критических сообщений
Контрольные списки и «тайм-ауты»	Остановки для проверки готовности команды перед ключевыми этапами	Повышение осознанности и согласованности действий
Симуляционные тренинги высокой реалистичности	Репликация операционной обстановки с обратной связью	Усиление командных навыков и микроклимата

Вместе с тем отдельные подходы продемонстрировали явную эффективность. В частности, внедрение Всемирного стандарта Surgical Safety Checklist привело к улучшению показателей командной работы, снижению частоты осложнений и летальности у хирургических пациентов. Комплексная программа командного тренинга TeamSTEPPS в одном из исследований ассоциировалась с заметным повышением организационной эффективности: средняя длительность операций снизилась на ~12,7 минут, частота своевременного начала первой операции дня выросла на 21%, а доля выявленных инцидентов безопасности упала с 16% до 6% [5, с. 408-414].

Высокореалистичные симуляционные тренинги доказали свою пользу в повышении командных компетенций. Так, в одном эксперименте с участием хирургов-урологов после обучения в симуляционном центре показатели командного взаимодействия (по валидированным шкалам) статистически значимо улучшились, а анализ видеоопераций подтвердил более строгое соблюдение лучших практик и поддержание позитивного микроклимата в команде [2, с. 1289-1296]. Аналогично, систематический обзор показал, что наилучших результатов удаётся достичь при сочетании структурированных методов обмена информацией между членами бригады, регулярного командного тренинга и организационных мер поддержки командной работы [6, с. 77-83]. Такие комплексные стратегии приводят к более

слаженной работе коллектива, оптимизации операционных процессов и даже достоверному улучшению исходов лечения пациентов.

Важным фактором эффективности является сыгранность коллектива. Показано, что повышение «командной знакомости» даже в небольшой степени способствует улучшению показателей: например, при росте индекса сыгранности команды на 1% время лапароскопической операции сокращается примерно на 0,24% [7, с. 1280-1284]. Хотя этот эффект невелик, он подтверждает ценность постоянного состава бригады и накопленного совместного опыта. Исследования показывают, что уменьшение текучести команды и закрепление стабильного ядра коллективов повышает эффективность их работы [8, с. 2260-2265]. Рекомендуются также регулярные симуляционные упражнения и продуманное управление кадрами: эти меры рассматриваются как относительно недорогие, но высокоэффективные стратегии укрепления командного взаимодействия.

Технологические новации также находят применение для улучшения коммуникации в операционной. К примеру, в лапароскопии испытываются системы дополненной реальности, накладывающие подсказки и жесты наставника прямо на изображение с эндоскопа. В пилотном исследовании такой виртуальный указатель позволил повысить успешность выполнения обучающих заданий ассистентами, увеличил степень усвоения ими знаний и снизил нагрузку на инструкторов [1,

с. 1031-1040] (табл. 3). Это подтверждает потенциал подобных технологий в улучшении

взаимопонимания и снижении числа ошибок во время реальных лапароскопических операций.

Таблица 3

**Примеры технологических решений для повышения коммуникации в лапароскопии
(составлено автором на основе [1, с. 1031-1040])**

Технология	Функционал	Отмеченный эффект при пилотных исследованиях
Система дополненной реальности	Наложение подсказок и жестов наставника на изображение с эндоскопа	Повышение успешности выполнения обучающих заданий ассистентами
Виртуальный указатель	Маркировка областей и указание оптимальных траекторий инструментов	Снижение нагрузки на инструкторов и улучшение усвоения навыков

Системы дополненной реальности повысили точность обучающих манипуляций ассистентов, снизили нагрузку на инструкторов и ускорили усвоение практических навыков. Виртуальный указатель обеспечил однозначную визуализацию траекторий инструментов, что сократило время обучения и уменьшило количество ошибок при выполнении сложных операций. Интеграция перечисленных технологий в тренировочные протоколы усиливает качество подготовки персонала и снижает вероятность коммуникационных сбоев в реальных лапароскопических вмешательствах.

Обсуждение

Полученные результаты выявили повышенные когнитивные и координационные требования при работе через видеомонитор. Команда вынуждена смещать фокус между инструментами и экранном изображением, что приводит к возрастанию нагрузки на внимание и снижению гибкости перераспределения функций; надлежит обеспечить ранний обмен информацией с закреплением конкретных обязанностей до начала каждого этапа вмешательства.

Многоцентровый анализ продемонстрировал удлинение длительности лапароскопических вмешательств по сравнению с открытыми процедурами при равном уровне сложности, что свидетельствует о влиянии особенностей командной динамики, и создание постоянных сыгранных коллективов ощутимо сгладило выявленные задержки и снизило риск ошибок во время операции.

Феномен командной знакомости проявился в статистически значимом сокращении времени вмешательства при невысоком приросте индекса сыгранности. При увеличении показателя на единицу отмечался процентный выигрыш по длительности операций. Механизм эффекта основывается на накопленном опыте

совместных действий и понимании поведения коллег под давлением. Поддержание стабильного состава следует учитывать в кадровой стратегии для укрепления слаженности.

Новейшие технологии дополнили традиционные подходы. Системы дополненной реальности осуществляют наложение визуальных подсказок прямо на экран, что облегчает обучение ассистентов и снижает нагрузку инструкторов. Виртуальный указатель однозначно маркирует оптимальные траектории, что ускоряет освоение практических навыков и снижает число ошибок. Масштабирование этих решений требует проведения контролируемых исследований с детальным анализом пользовательского восприятия и интеграции в существующие протоколы.

Выбранная последовательность внедрения интервенций и технологий требует учета специфики каждого учреждения и исходных уровней подготовки персонала. Следует сформировать циклы постоянного обучения с комбинированием симуляций, чек-листов и приборных решений. Будущие исследования могут оценить долгосрочное влияние комплексных мероприятий на клинические исходы и экономические показатели работы операционного блока.

Заключение

Повышение эффективности командной работы при лапароскопии требует интеграции процедурных, образовательных и технологических компонентов в единый процесс подготовки. Оптимизация распределения ролей через стандартизированные протоколы и внедрение технологий дополненной реальности способствуют сокращению операционного времени и снижению рисков осложнений, что подтверждает достижение задач исследования.

Сформулированная модель взаимодействия операционной бригады ориентирована на

практическое применение в условиях медицинских учреждений. Использование комбинированных методов обучения, симуляционных тренингов и AR-решений обеспечит повышение качества хирургического обслуживания и экономическую эффективность операционного блока, отвечая целям работы и подчеркивая её новизну.

Литература

1. Feng Y., Chhikara J., Ramsey J., Mentis H.M. Perceived Usefulness and Acceptance of Communication Support System in Laparoscopic Surgery [Электронный ресурс] // AMIA Annu Symp Proc. – 2020. – 2019: P. 1031-1040. – URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32308900>.
2. Gettman M.T., Pereira C.W., Lipsky K., Wilson T., Arnold J.J., Leibovich B.C., Karnes R.J., Dong Y. Use of high fidelity operating room simulation to assess and teach communication, teamwork and laparoscopic skills: initial experience // J Urol. – 2009. – 181(3): P. 1289-1296. – DOI: 10.1016/j.juro.2008.11.018.
3. Greenberg C., Frasier L., Quamme S., Aimee B., Booth S., Gutt A., Wiegmann D. Investigating Teamwork in the Operating Room: Engaging Stakeholders and Setting the Agenda // JAMA Surgery. – 2016. – Vol. 152. – DOI: 10.1001/jamasurg.2016.3110.
4. Grimshaw J., Boet S., Burns J.K., Brehaut J., Britton M., Grantcharov T., Etherington C. Analyzing interprofessional teamwork in the operating room: An exploratory observational study using conventional and alternative approaches // Journal of Interprofessional Care. – 2023. – Vol. 37, № 5. – P. 715-724. – DOI: 10.1080/13561820.2023.2171373.
5. Weld L.R., Stringer M.T., Ebertowski J.S., Baumgartner T.S., Kasprinski M.C., Kelley J.C., Cho D.S., Tieva E.A., Novak T.E. TeamSTEPPS Improves Operating Room Efficiency and Patient Safety // Am J Med Qual. – 2016. – 31(5): P. 408-414. – DOI: 10.1177/1062860615583671.
6. Weller J., Boyd M. Making a Difference Through Improving Teamwork in the Operating Room: A Systematic Review of the Evidence on What Works // Curr Anesthesiol Rep. – 2014. – 4: P. 77-83. – DOI: 10.1007/s40140-014-0050-0.
7. Zhang Y., Zheng B. Familiarity of surgical teams: Impact on laparoscopic procedure time // Am J Surg. – 2022. – 224(5): P. 1280-1284. – DOI: 10.1016/j.amjsurg.2022.06.002.
8. Zheng B., Fung E., Fu B., Panton N.M., Swanström L.L. Surgical team composition differs between laparoscopic and open procedures // Surg Endosc. – 2015. – 29(8): P. 2260-2265. – DOI: 10.1007/s00464-014-3938-3.

GULIYEV Ramil

Surgeon, Azerbaijan, Baku

ORGANIZATION OF TEAMWORK IN THE OPERATING ROOM DURING LAPAROSCOPIC INTERVENTIONS

Abstract. This article is devoted to the analysis of the organization of staff interaction in the operating room during laparoscopic interventions. The relevance of the study is due to the growing number of minimally invasive surgeries and the need to improve patient safety. The novelty of this work consists in comparing traditional and simulation methods of optimizing teamwork, taking into account the introduction of augmented reality technologies. The study describes the characteristics of the team's instrumental and communication skills requirements, describes the main interventions to improve staff coherence, and examines examples of digital solutions to support collaboration. Empirical and meta-analytical data from multicenter studies, reports on the implementation of SBAR and TeamSTEPPS protocols, as well as the results of pilot projects with AR systems have been studied. The aim of the work is to identify effective approaches to organizing team interaction during laparoscopy. Comparative analysis, data synthesis, and a systematic literature review were used to solve the problem. In conclusion, recommendations are formulated for the implementation of comprehensive training and technological measures aimed at improving the quality of care and reducing the risks of complications in patients. The material will be useful for surgeons, operating room administrators, and educational program developers.

Keywords: laparoscopy, teamwork, communication, simulations, SBAR protocol, TeamSTEPPS, augmented reality, operating room, patient safety, staff training.